

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4661874>

Бордун О.В.,

викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0003-2801-0609>

Методика забезпечення безпеки судової влади

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація.

У статті охарактеризовано методичні засади забезпечення безпеки судової влади. Доведено, що в силу особливостей забезпечення безпеки судової влади як предмету правового регулювання для розробки якісної методики слід враховувати положення міжнародних стандартів судоустрою. Аналіз основних міжнародних стандартів судоустрою вказав на їх загальний стратегічний та універсальний характер та, разом з тим, дозволив виявити достатньо конкретні рекомендації щодо забезпечення безпеки судової влади за окремими напрямками.

Ключові слова: судова влада, безпека судової влади, безпека судді, міжнародні стандарти правосуддя, судово-правова реформа.

Annotation.

Judicial security activities are organizational in nature. However, due to the peculiarities and guarantees of the separation of the independent branch of the judiciary, the specifics of the status of judges and courts, the possibilities of organizational activities aimed at ensuring their security are quite strictly regulated and based on the law.

From a methodological point of view, the imposition of restrictions on any organizational activity is accompanied by both advantages and disadvantages - "pros and cons". An indisputable advantage is the possibility of establishing guarantees, the implementation of which is ensured by the state, and non-compliance entails liability established by law. This advantage is especially important for ensuring the independence of the judiciary, as it takes the issue of relevant processes beyond the subjective will of persons or bodies endowed with power. The enshrinement in the

law of a specific guarantee of independence, with some exceptions, does not allow to directly ignore this guarantee when making certain decisions by other branches of government.

Ensuring the security of the judiciary, despite the urgency of the issue and the numerous threats to the security of the court and judges that have been observed in recent years, has rarely been the subject of legal research. In view of this, taking into account the existing research on the security of the court and the judge, on the one hand, and international standards of justice on the other, it is important to generalize the methodological principles of ensuring the security of the judiciary.

The article describes the methodological principles of ensuring the security of the judiciary. It is proved that due to the peculiarities of ensuring the security of the judiciary as a subject of legal regulation for the development of quality methodology should take into account the provisions of international standards of the judiciary. The analysis of the main international standards of the judiciary indicated their general strategic and universal nature and, at the same time, allowed to identify quite specific recommendations for ensuring the security of the judiciary in certain areas.

Keywords: judiciary, security of the judiciary, security of judges, international standards of justice, judicial reform.

Вступ

Діяльність з забезпечення безпеки судової влади має організаційний характер. Разом з тим, у зв'язку з особливостями та гарантіями виокремлення незалежної гілки судової влади, специфікою статусу судді та суду можливості організаційної діяльності, що скеровується на забезпечення їх безпеки досить суворо регламентовані та ґрунтуються на нормах закону.

З методологічної точки зору накладення обмежень на будь-яку організаційну діяльність супроводжуються як перевагами, так і недоліками – «pros and cons». Незаперечною перевагою є можливість встановлення гарантій, виконання яких забезпечується державою, а невиконання тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Ця перевага є особливо важливою для забезпечення незалежності судової гілки влади, оскільки виводить питання відповідних процесів за межі суб'єктивної волі осіб чи органів, наділених владними повноваженнями. Закріплення у законі конкретної гарантії незалежності, за окремими винятками, не дозволяє прямо ігнорувати цю гарантію при прийнятті тих чи інших рішень органами інших гілок влади.

Забезпечення безпеки судової влади, не зважаючи на актуальність відповідної проблематики та численні загрози безпеці суду та судді, що спостерігались останніми роками, рідко ставало предметом правових досліджень. Зважаючи на це, з урахуванням існуючих досліджень, присвячених з одного боку безпеці суду та судді, а з іншого – міжнародним стандартам правосуддя актуальним є узагальнення методичних засад забезпечення безпеки судової влади.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування методичних засад забезпечення безпеки судової влади.

Результати дослідження

Очевидно, що вирішення глобальних проблем безпеки судової влади на рівні підзаконних актів є практично неможливим, свідченням чому став, зокрема, перехідний період від ліквідації спецпідрозділу «Грифон» до утворення ССО, на час якого питання безпеки судів регулювалось підзаконними актами та було доволі проблемним. Глобальний погляд на проблематику безпеки судової влади вимагає, з методологічної точки зору, не лише уваги до нормативно-правових основ її організаційного забезпечення, але й встановлення загальних вимог до судоустрійного законодавства, яким визначаються нормативні засади відповідних процесів. У такому ракурсі доходимо висновку про доцільність послідовного аналізу також міжнародних стандартів правосуддя, виконання яких є умовою втілення євроінтеграційних прагнень України. З цього приводу слід погодитись з Саленко О. щодо того, що «Інтеграційні процеси, що відбуваються в різних регіонах та на різних континентах між країнами з різними правовими традиціями, відрізняються за темпом, способом, формою та змістом. Обов'язковою умовою інтеграційних процесів, що відбуваються у світі, є створення спільного правового простору для регулювання міжнародних відносин через гармонізацію правових приписів національного законодавства із загальновизнаними міжнародними стандартами» [1, С. 263].

Досліджуючи міжнародні стандарти ефективності судової системи, Москвич Л. М. наголошує, що під стандартом слід розуміти певний зразок (еталон, модель), що приймається за вихідний для порівняння з ним інших подібних об'єктів чи явищ [2, С. 151]. Опираючись на результати дослідження Іваночко І. Б., можемо стверджувати, що міжнародні стандарти правосуддя містяться у таких міжнародних документах, як Європейська хартія про статус суддів, Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя; Рекомендація СМ/РЕС (2010) 12 КМРЄ, Висновках КРЄС, а також рекомендаціях Європейської Комісії «За демократію через право» [Іван, С. 177]. Як підкреслюють Короєд С. О., Кресіна І. О., Прилуцький С. В., ключові міжнародні стандарти дають загальні орієнтири державам у побудові механізмів судочинства та судових систем [3].

У Основних принципах незалежності судових органів (Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року) закріплено, що судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин. Також наголошується, що не повинно мати місця неправомірне чи несанкціоноване втручання в процес правосуддя, а судові рішення, винесені суддями, не підлягають перегляду. Відповідні положення віднесено до частини, присвяченої гарантіям незалежності судових органів [4].

Не зважаючи на те, що у Основних принципах приділяється увага безпеці як судді, так і суду, у п. 5 Рекомендацій щодо ефективного впровадження Основних принципів щодо незалежності судових органів (прийняті резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року) наголошується на важливості належної ресурсної підтримки заходів, пов'язаних з забезпеченням саме особистої безпеки судді («держава має звернути особливу увагу на необхідність надання певних ресурсів, потрібних для... надання суддям гідного рівня особистої безпеки») [дасіі-schod]. Також ресурсне забезпечення особистої безпеки судді виноситься на перший план у Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки», у п. 38 якої зазначається, що державам необхідно вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки суддів. Разом з тим, слід відзначити, що до таких заходів документом віднесено захист судів і суддів, які можуть стати чи вже стали жертвами погроз або актів насильства [5].

Ризики, що можуть виникати у зв'язку з професійною діяльністю судді у контексті розгляду окремих справ, визнаються у міжнародних стандартах як такі, що варті уваги та можуть мати наслідком передачу справи до спеціалізованого суду. Так, у Висновку №8 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Роль суддів у захисті верховенства права та прав людини в контексті тероризму» КРЄС визнає, що «місцеві обставини або потреби, які мають стосунок до безпеки суддів, можуть іноді виправдовувати звернення до спеціалізованих судів, які мають компетенцію щодо справ про тероризм». Також, наприкінці даного висновку, КРЄС підкреслює необхідність забезпечення державою безпеки слідчих, суддів та персоналу судової системи, залучених до вирішення питань, пов'язаних з тероризмом [6].

У Загальній (Універсальній) хартії судді (ухвалена 17 листопада 1999 р. Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї (Тайвань) 17 листопада 1999 року) спостерігається досить цікавий підхід. Стаття 8 має назву «безпека офісу». Її зміст, однак, вказує на те, що мова йде не про суд, а дійсно про робоче місце судді. Абзац перший цієї статті вказує на те, що суддя не може бути затриманий чи переміщений з офісу, за винятком випадків, передбачених законом та тільки на підставі рішення дисциплінарного органу з чітким дотриманням процедури. У абзаці другому вказується на важливість встановлення гарантій забезпечення умов діяльності довічно чи на певний строк, що дозволить «не піддавати небезпеці його незалежність». Останній абзац присвячено гарантії попередження зміни віку виходу судді на пенсію [7].

Тісний зв'язок безпеки та незалежності судді простежується крізь призму вимог міжнародних стандартів щодо забезпечення фінансової безпеки суддів. Так, у Висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень наголошується, що якість ухвалення рішень залежить від виділення адекватних людських, фінансових та матеріальних ресурсів кожній судовій системі, а

також від забезпечення фінансової безпеки кожного судді у відповідній системі [8].

Принагідно слід відзначити, що у міжнародних стандартах фінансова безпека суддів тлумачиться саме у розумінні достатнього рівня винагороди, що забезпечує незалежність судді, а не досягнення певного рівня матеріального благополуччя. Про це свідчать положення п. 50 Доповіді Венеціанської комісії щодо незалежності судової системи, де наголошується, що надання нерухомості суддям слід розцінювати як привілей, який може надаватися залежно від особистих потреб, однак оцінка соціальних потреб та диференціація між суддями зовсім не виключають можливості зловживання чи застосування суб'єктивних критеріїв. Як підкреслює Венеційська комісія, навіть якщо ці привілеї визначені законом, при їх розподілі завжди існуватиме певний ступінь розсуду, а отже, вони становлять потенційну загрозу для незалежності суддів [9].

У міжнародних стандартах спостерігається достатньо мало конкретних рекомендацій щодо побудови організаційно-правових механізмів забезпечення безпеки судової влади. Чи не єдиним прикладом у цьому контексті є згадка у Висновку №14 (2011) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо правосуддя та інформаційних технологій (прийнятий КРЄС на 12-ому пленарному засіданні (Страсбург, 7-9 листопада 2011 року) щодо того, що відео-конференцзв'язок може полегшити проведення судових засідань з точки зору покращення безпеки та відібрання свідчень в свідків та експертів.

Більш чітко вектор інформаційної безпеки судів простежується у Рекомендації Rec (2001) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо побудови та перебудови судових систем та правової інформації в економічний спосіб, де одною з можливих цілей інвестування в ІКТ вказується безпека. Ця ціль передбачає досягнення кращої безпеки систем даних і організаційних систем, а також, у відповідних випадках, захист приватного життя й конфіденційності. Досить багато уваги питанням інформаційної безпеки судочинства приділялось у Рекомендації Rec (2003) 14 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо функціональної сумісності інформаційних систем у сфері юстиції (ухвалена Комітетом Міністрів 9 вересня 2003 року на 851-му засіданні заступників міністрів).

В ухваленому СЕРЕJ Контрольному переліку на тему сприяння правосуддя та судам, (ухвалено на 11-му пленарному засіданні (Страсбург, 2 – 3 липня 2008 р.) простежується зв'язок інформаційної та матеріально-технічної безпеки судової влади. СЕРЕJ наголошує, що, хоча людські ресурси є важливим, але не єдиним чинником якості судових систем – для адекватного функціонування судів необхідні достатні фінансові ресурси, а також адекватні інструменти, які дають змогу суддям, прокурорам та працівникам апарату суду опрацьовувати судові справи та приймати рішення у належний, ефективний та дієвий спосіб. У цьому контексті СЕРЕJ наголошує на доцільності приділяти увагу питанням, пов'язаним із закупівлями, безпекою судових приміщень та інформації, тобто судових справ [1].

Науковцями поняття безпеки судової влади досить часто тлумачиться виходячи з конкретних загроз. Як впливає з міжнародних стандартів судоустрою, певні загрози можуть розглядатись як рушійний чинник утворення механізмів забезпечення безпеки судової влади. Так, у п. 1.4 Європейської хартії про статус суддів стверджується, що законом кожному судді, який вважає, що його права, передбачені законом, або його власна незалежність чи незалежність судового процесу знаходиться під загрозою має бути надано можливість звернутися з цього приводу до незалежного органу з пропозицією вжити дієвих заходів для виправлення ситуації або запропонувати, яким чином її можливо виправити. У Пояснювальній записці до Хартії щодо цього пункту наводиться його тлумачення як закріплення за кожним суддею «права на оскарження».

Не зважаючи на достатньо абстрактний характер положень міжнародних стандартів судоустрою, можливо звернути увагу на те, що досить широко постулюється небезпека по відношенню до суддів, що полягає у втраті незалежності. Так, у п. 47 Доповіді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо незалежності судової системи (частина I: незалежність суду (прийнята Венеціанською комісією на 82-му пленарному засіданні (Венеція, 12-13 березня 2010 р.) для країн молодшої демократії не рекомендується, щоб призначення суддів загальних (не конституційних) судів здійснювалося голосуванням у парламенті, «оскільки не можна виключити небезпеку того, що політичні міркування переважають над об'єктивними заслугами кандидата» [9]. Крізь призму ризику втрати незалежності у Висновку №17 (2014) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про оцінювання роботи суддів, якості правосуддя та повагу до незалежності судової влади (Страсбург, 24 жовтня 2014 р.) розглядається питання забезпечення конфіденційності інформації щодо індивідуального оцінювання судді. Як наголошує КРЄС, Процес та результати індивідуального оцінювання мають, головним чином, залишатись конфіденційними і не розголошуватись. Розголошення напевно загрожуватиме незалежності судочинства через очевидну причину, що воно може принизити суддю в очах суспільства та можливо зробити його/її чутливим до спроб вплинути на суддю. На додаток, оприлюднення може означати, що суддя стає об'єктом для словесних чи інших атак.

На сам кінець відзначимо вимогу, що стосується, по суті, лише фінансової безпеки судової влади, однак за своєю логікою може поширювати на механізм забезпечення безпеки судової влади загалом. Як наголошується у Доповіді Венеціанської комісії щодо незалежності судової системи, держава зобов'язана забезпечувати достатні фінансові ресурси для судової системи; навіть під час кризи належне функціонування та незалежність судової системи не повинні зазнавати загрози [9]. Методологічна цінність цього положення проявляється крізь призму теоретичної побудови механізму забезпечення безпеки судової влади у вигляді двох контурів. Зовнішній контур передбачає функціонування судової системи в умовах загроз загального характеру, що не залежать від неї та мають загальний вплив і не націлені конкретно на суд або суддю. Внутрішній

контур вміщує заходи, пов'язані з захистом системи від загроз, котрі мають до неї безпосередній стосунок. Оцінюючи таку теоретичну модель можемо зауважити, що у випадку поширення комплексних зовнішніх загроз держава може спробувати зняти з себе відповідальність щодо безпеки судової влади, адже такі загрози стосуються усіх, а не лише створюють несприятливі умови діяльності судів та суддів. У цьому контексті можливо навести й приклад фінансування судової влади, що зазнавало загроз у світлі виникнення глобальних чи національних фінансових криз. Однак, найкращим прикладом у цій ситуації є виникнення та розповсюдження ковід-інфекції у 2020-2021 роках, що стало глобальною кризовою ситуацією, яка позначилась на усіх сферах суспільного життя та діяльності органів державної влади. Екстраполяція наведеного у висновку Венеціанської комісії положення на окреслену ситуацію наводить на думку щодо важливості пріоритетної активізації зусиль для забезпечення безпеки судової влади. Натомість спостерігались зусилля інших гілок влади щодо обмеження фінансування судової влади, а питання щодо організації роботи в умовах карантину не одержало системного вирішення.

Висновки

За результатами проведеного дослідження встановлено, що для формування методичного базису забезпечення безпеки судової влади оптимальною основою слід вважати міжнародні стандарти правосуддя. Аналіз міжнародних стандартів правосуддя вказує на численні елементи стратегічного характеру, що можуть бути покладені в основу розробки організаційно-правового механізму забезпечення безпеки судової влади. Не зважаючи на універсальний, стратегічний характер документів, у окремих міжнародних стандартах також наводяться цілком конкретні рекомендації щодо забезпечення безпеки судової влади за тим чи іншим напрямком. *Перспективним напрямком подальших досліджень* вважаємо здійснення порівняння судоустрійного законодавства України та європейських держав у світлі виконання міжнародних стандартів щодо безпеки судової влади.

Список використаних джерел

1. Саленко О. В. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2014. № 3 (7) 2014. С. 263–269.
2. Москвич Л. М. Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні. *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. Число 2. С. 151-157.
3. Короед С. О., Кресіна І. О., Прилуцький С. В. Концепція реформування судової влади України. *Судова апеляція*. 2015. № 3. С. 6-34.

4. Основні принципи незалежності судових органів (Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text

5. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text

6. Висновок №8 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Роль суддів у захисті верховенства права та прав людини в контексті тероризму». http://court.gov.ua/userfiles/visn_8_2006.pdf

7. Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 р. Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї (Тайвань). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j63#Text

8. Висновок №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень. https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf

9. Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо незалежності судової системи, частина I: незалежність суду (прийнята Венеціанською комісією на 82-му пленарному засіданні (Венеція, 12-13 березня 2010 р.) <https://www.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/dop-evr-kom.pdf>

10. Контрольний перелік на тему сприяння правосуддя та судам, ухвалений СЕРЕЖ на 11-му пленарному засіданні (Страсбург, 2 – 3 липня 2008 р.) <http://ccl.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/Mizhnarodni-standarti-u-sferi-sudochinstva-EU-COE-USAID.pdf>